

DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE CERCOSPORA EM FOLHAS DE FEIJÃO CAUPI: ABORDAGEM BASEADA EM REDES NEURAIAS CONVOLUCIONAIS

Rodrigo Teixeira Pereira
UFPI - Universidade Federal do Piauí

Resumo – Neste estudo foi realizada uma avaliação do desempenho de três modelos de redes neurais convolucionais – LeNet, ResNet50 e EfficientNetB0 – na tarefa de classificação de folhas de feijão-caupi saudáveis e infectadas pela cercospora. Os dados foram coletados em regiões produtoras do Piauí e utilizados para treinar e testar os modelos. Os resultados indicaram que o LeNet obteve um equilíbrio excelente entre desempenho e eficiência, alcançando uma acurácia de 91,67% e um tempo de processamento menor. A ResNet50 apresentou a maior acurácia (95,83%), porém com um custo computacional mais elevado, enquanto o EfficientNetB0 teve um desempenho similar ao LeNet, mas demandando mais recursos. Em suma, o estudo sugere que o LeNet é o modelo mais adequado para aplicações práticas nesse contexto.

Palavras-chave – cercospora, redes neurais convolucionais, classificação de imagens, aprendizado profundo, LeNet, ResNet50, EfficientNetB0.

Abstract – This study evaluated the performance of three convolutional neural network models – LeNet, ResNet50, and EfficientNetB0 – in the task of classifying cowpea leaves as healthy or infected by cercospora. The data were collected from cowpea-producing regions in Piauí and used to train and test the models. The results showed that LeNet achieved an excellent balance between performance and efficiency, with 91.67% accuracy and lower processing time. ResNet50 achieved the highest accuracy (95.83%) but at a higher computational cost, while EfficientNetB0 showed similar performance to LeNet but required more resources. In conclusion, the study suggests that LeNet is the most suitable model for practical applications in this context.

Keyword – cercospora, convolutional neural networks, image classification, deep learning, LeNet, ResNet50, EfficientNetB0.

I. INTRODUÇÃO

A pesquisa ressalta a importância da identificação automática de doenças fúngicas nas folhas de feijão-caupi, com ênfase na cercosporiose, que tem um grande impacto na produção em áreas de cultivo como o estado do Piauí. Através do uso de técnicas avançadas de deep learning e redes neurais convolucionais, este estudo elaborou um método eficaz,

confiável e de alta performance para classificar folhas saudáveis e infectadas. A comparação entre diferentes arquiteturas de redes, como LeNet, ResNet50 e EfficientNetB0, ressalta a importância de modelos otimizados para aplicações agrícolas, principalmente em cenários com recursos limitados e conjuntos de dados específicos.

O feijão-caupi, também conhecido como feijão-macáçar ou feijão-de-corda, é uma leguminosa de origem africana, que foi trazida e cultivada no Brasil a partir do século XVI. Esse tipo de feijão é diferente do feijão comum, o *Phaseolus vulgaris*, pois pertence à espécie *Vigna unguiculata*. Com um formato e sabor característicos, o feijão-caupi é um alimento versátil e nutritivo, sendo amplamente consumido em diversas regiões do país. [1]

As doenças fúngicas podem ser extremamente prejudiciais para a produção agrícola, uma vez que têm o potencial de afetar diretamente a qualidade dos alimentos. Existem várias doenças fúngicas que merecem destaque, como a ferrugem, o míldio e a antracnose, todas elas capazes de levar à dizimação de plantações de feijão caupi. Neste estudo em particular, é importante ressaltar que foram utilizadas amostras de folhas que foram afetadas pela doença conhecida como cercóspera.[2]

A criação de um método automatizado para a identificação de doenças fúngicas em folhas de feijão-caupi representa um avanço significativo no combate a essas doenças, possibilitando a implementação de medidas rápidas e eficazes. Esta pesquisa visa desenvolver um sistema conveniente e preciso, com o potencial de aprimorar a saúde das plantações e a segurança alimentar na agricultura atual.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Impacto e Identificação de Doenças Fúngicas no Feijão Caupi

A revisão de literatura abordará sobre a doença fúngica cercospora no feijão-caupi. Serão estudados os sintomas característicos, a disseminação e os danos causados à cultura. Será discutida a utilização de Redes Convolucionais, uma técnica avançada de processamento de imagens, para a detecção automática da cercospora. Algoritmos de machine learning serão explorados para identificar padrões e classificar os sintomas em diferentes estágios de infecção. Essa abordagem permitirá um avanço significativo no campo da detecção e controle de doenças em plantas de feijão-caupi.

1) *Impacto da Mancha de Cercospora nas Plantas de Feijão Caupi*

A mancha de cercospora é uma doença causada pelo fungo *Cercospora canescens*, que infecta o feijão, esta pode ser observada na Figura 1 onde temos uma amostra da folha afetada a esquerda e da folha saudável a direita. Essa doença é caracterizada pelo aparecimento de pequenas manchas circulares de coloração marrom nas folhas das plantas. Este conjunto de fungos impacta todas as partes acima do solo das plantas, podendo levar à desfolha completa. A doença é identificada por causar manchas necróticas nas folhas, reduzindo seu valor comercial. As principais plantas afetadas por esse complexo de fungos pertencem à família Leguminosae. [3]

Figura 1: Exemplar de folha afetada e folha saudável

À medida que a infecção por cercospora se intensifica e se propaga, essas manchas características podem se espalhar e se fundir, resultando em grandes áreas necróticas. Além disso, a doença também pode afetar não apenas as folhas, mas também os caules, vagens e sementes, comprometendo ainda mais o desenvolvimento e a produtividade da cultura do feijão. A presença dessas manchas nas diferentes partes da planta pode resultar em danos severos, reduzindo consideravelmente o rendimento da cultura e causando prejuízos significativos aos agricultores. [4]

2) *Redes Neurais Convolucionais*

Redes Neurais Convolucionais (CNNs): Um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina muito utilizado em áreas como visão computacional e processamento de imagens é conhecido como Rede Neural Convolutiva (Convolutional Neural Network, CNN). Na Figura 1 temos a representação de uma estrutura genérica de uma rede CNN.[5]

Figura 2: Estrutura genérica de uma rede CNN

As CNNs desempenham um papel crucial na análise e no reconhecimento de padrões complexos em conjuntos de dados de imagens. Ao simular a funcionalidade do córtex visual humano, as CNNs são capazes de aprender características relevantes e discriminativas em imagens, tornando-as excelentes ferramentas para tarefas de classificação, detecção e segmentação de objetos em imagens. [6]

Além disso, as CNNs têm a capacidade de extrair automaticamente características hierárquicas, permitindo uma representação mais eficiente das imagens. Como resultado, as redes neurais convolucionais se tornaram uma das abordagens mais poderosas e populares na área de visão computacional.[7]

III. METODOLOGIA DO TRABALHO

Nesta seção, apresentaremos a metodologia utilizada para desenvolver o método automático de detecção de doenças fúngicas em folhas de feijão caupi. Serão descritas as etapas de aquisição e preparação dos dados, o pré-processamento e extração de características, bem como o desenvolvimento do algoritmo de detecção automática. O objetivo é fornecer uma visão abrangente do processo de desenvolvimento do método, destacando os principais passos e técnicas utilizadas.

A. *Processo de Aquisição e Pré-Processamento de Imagens para Detecção de Doenças Fúngicas em Feijão Caupi*

1) *Aquisição e Preparação dos Dados*

A fase de aquisição e preparação dos dados é crucial para o desenvolvimento do método automático. Destacaremos os cuidados tomados para garantir a qualidade e representatividade do conjunto de dados, visando a eficácia do método de detecção automática de doenças fúngicas. As imagens foram coletadas através de visita em municípios do estado do Piauí produtores de feijão caupi, tais como Teresina, Floriano, São Miguel do Tapuio. Em seguida, as imagens foram processadas utilizando um algoritmo de segmentação para identificar as regiões afetadas pelas doenças fúngicas. O conjunto de dados contém 120 imagens, organizadas em duas classes, onde 70 imagens são de plantas saudáveis e as outras 50 imagens são de plantas com sintomas de cercospora.

B) *Desenvolvimento do Algoritmo*

1) *Técnicas de Aprendizado de Máquina Utilizadas*

O Algoritmo foi organizado em três diferentes estruturas: LeNet, ResNet50 e EfficientNetB0. Todos os modelos passaram pelo mesmo processo de treinamento com a mesma base de dados, garantindo uma comparação imparcial de desempenho. Métricas como perda, acurácia, precisão, recall, F1-Score, Kappa e o tempo de processamento (tanto de treinamento quanto de inferência) foram coletados para análise comparativa.

A LeNet, uma arquitetura clássica e leve, foi escolhida como base para a nossa solução de classificação binária devido à sua simplicidade e eficiência. Ela possui uma

estrutura de rede neural convolucional que é capaz de extrair características essenciais das imagens de entrada. Composta por várias camadas de convolução, ativação e pooling, a LeNet consegue representar efetivamente as relações entre os pixels das imagens e realizar a classificação desejada conforme Figura 3. [8]

Figura 3: Estrutura LeNet utilizada no estudo

A ResNet50 é uma rede neural convolucional potente e confiável, conhecida por sua capacidade de lidar com problemas complexos e melhorar a eficiência no processamento de informações visuais. Ela possui um maior número de camadas em comparação com outros modelos, permitindo que aprenda representações mais precisas. [9]

A ResNet50 usa conexões residuais para evitar problemas de desvanecimento do gradiente, combinando informações de diferentes níveis e resultando em um desempenho superior em tarefas de visão computacional. Sua arquitetura inovadora a torna popular em várias aplicações de aprendizado profundo. [10]

A EfficientNet é uma arquitetura de rede neural pré-treinada, otimizada para visão computacional. Ela oferece eficiência computacional e precisão, sendo uma escolha confiável para reconhecimento de imagens. A EfficientNetB0 é uma opção destacada para tarefas de aprendizado de máquina relacionadas à visão, adicionando desempenho aprimorado às áreas de visão computacional e processamento de imagens. [11]

O EfficientNet-B0 oferece desempenho fenomenal e escalabilidade. Com uma arquitetura robusta, pode lidar com várias tarefas de reconhecimento de imagens, incluindo classificação, detecção e segmentação. É uma escolha inovadora para aplicações de visão computacional, devido ao seu poder computacional e precisão excepcional. [12]

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A) Análise e avaliação do desempenho dos modelos

A avaliação do desempenho dos modelos LeNet, ResNet50 e EfficientNetB0 para a classificação de plantas saudáveis e plantas com cercospora revelou importantes diferenças em termos de precisão, eficiência computacional e métricas de desempenho geral.

1) Desempenho Geral

As métricas de desempenho da LeNet são as seguintes: Perda: 0,1547, o que indica uma baixa perda no treinamento e validação. A acurácia é de 91,67%, o que demonstra um bom desempenho geral. O F1-Score é de 0,8768, o que mostra que o modelo mantém um bom equilíbrio entre precisão e recall. Já as métricas de desempenho da ResNet50 obtivemos Perda:

1.6178, o que mostra que houve desafios para o modelo em minimizar o erro durante o treinamento. Precisão: 95,83%, a mais elevada dentre os modelos, indicando que ele foi capaz de aprender os padrões de forma sólida. F1-Score: 0.9379, o melhor entre os modelos, demonstrando um excelente equilíbrio entre precisão e recall. E por último os Indicadores de Performance da EfficientNetB0: Perda: 0,4383, uma perda moderada, indicando que o modelo teve um bom ajuste. Precisão: 91,67%, equivalente à do LeNet, mas com menor equilíbrio nas métricas de precisão e recall (F1-Score: 0,8768) como pode ser verificado na Tabela 1.

Tabela 1. Comparação de Desempenho e Eficiência Computacional dos Modelos LeNet, ResNet50 e EfficientNetB0

Modelo	Loss	Acurácia	Precisão	Recall	F1-Score	Kappa
LeNet	0.154734	0.9167	0.84028	0.91667	0.876812	0.00
Resnet5	1.617843	0.9583	0.91840	0.95833	0.937943	0.00
Ef.NetB0	0.438290	0.9167	0.84028	0.91667	0.876812	0.00

B) Eficiência Computacional

1) Tempo de Treinamento

A LeNet com 41,65 segundos, demonstrou ser o modelo mais veloz. Sua simplicidade permite um treinamento rápido, mesmo com conjuntos de dados maiores. Já a ResNet50 com 205,16 segundos, se mostrou o mais demorado, devido à complexidade da arquitetura com camadas profundas e aprendizado residual. E a EfficientNetB0 com 134,38 segundos, obteve resultado intermediário, com bom equilíbrio entre complexidade e tempo. O que leva a conclusão de que a LeNet se destaca pelo menor tempo de treinamento, sendo 4,9 vezes mais rápido que ResNet50 e 3,2 vezes mais rápido que EfficientNetB0.

2) Tempo de Inferência

A arquitetura LeNet é a mais eficiente para aplicações em tempo real, com um tempo de 52,64 ms por amostra. Em comparação, a ResNet50 é significativamente mais lenta, com 241,45 ms por amostra, refletindo a complexidade de sua arquitetura.

O EfficientNetB0 é o mais lento de todos, com 425,96 ms por amostra, apesar de sua arquitetura otimizada. Em suma, a LeNet lidera em eficiência, sendo 4,6 vezes mais rápida que a ResNet50 e 8,1 vezes mais rápida que a EfficientNetB0 na inferência como pode-se verificar na Tabela 2.

Tabela 2. Tempo de Treinamento e Inferência dos Modelos de Classificação

Modelo	Training Time (s)	Inference Time (ms)
LeNet	41.649250	52.636613
Resnet50	205.159049	241.453906
EfficientNetB0	134.382370	425.961216

V. CONCLUSÕES

Neste estudo, foram comparados os modelos LeNet, ResNet50 e EfficientNetB0 para a classificação de folhas de feijão-caupi saudáveis e infectadas pela cercospora. Com base nos resultados, podemos destacar as seguintes conclusões: LeNet mostrou o melhor equilíbrio entre desempenho e eficiência computacional, com uma acurácia de 91,67% e tempos de treinamento (41,65 segundos) e inferência (52,64 ms) mais baixos, sendo altamente eficaz e prático para situações que requerem rapidez e simplicidade. Já o ResNet50 obteve o melhor desempenho absoluto, com 95,83% de acurácia e F1-Score de 0,9379, mas com custos computacionais significativamente mais altos, tornando-o menos viável para aplicações com recursos limitados. O EfficientNetB0 alcançou desempenho semelhante ao LeNet em termos de acurácia (91,67%), mas apresentou custos computacionais mais elevados, concluindo-se que, para este cenário, o modelo LeNet é a solução mais indicada devido ao seu excelente desempenho aliado à eficiência computacional, enquanto modelos mais complexos podem ser explorados em trabalhos futuros com mais recursos computacionais.

REFERÊNCIAS

- [1] L. M. J. de Carvalho, A. C. Teixeira, "Avaliação de cultivares de feijão-caupi (*Vigna unguiculata* L. Walp) biofortificado para a obtenção de farinha e produtos," 2022. embrapa.br
- [2] N. C. NUNES, "Controle biológico na agricultura no Curso Técnico em Agropecuária: Proposta de Intervenção Pedagógica interdisciplinar com enfoque na importância do seu uso," 2023. ifpb.edu.br
- [3] R. G. V. Guimarães, "Seleção de progênies de feijão-macuco (*Pachyrhizus* spp.) para o controle de *Ralstonia solanacearum*," 2023. inpa.gov.br
- [4] R. L. Benchimol, F. R. Freire Filho, "Doenças fúngicas do feijão-caupi no estado do Pará," Belém: Embrapa, 2021. embrapa.br
- [5] Silva MJ, Schimiguel J. Identificação de doenças em plantas por meio de processamento de imagens: redes neurais convolucionais como auxílio à agricultura. Revista de Ubiquidade. 2020. anchieta.br
- [6] Paulo KHAD. Inteligência artificial para auxílio no diagnóstico de infecções fúngicas e neoplasias pulmonares em radiografias torácicas. 2024. unesp.br
- [7] Silva EMG, Germano R. UTILIZAÇÃO DE VISÃO COMPUTACIONAL E DEEP LEARNING PARA SEPARAÇÃO DE GRÃOS: UM PROTÓTIPO DE BAIXO CUSTO BASEADO NO downloads.editoracientifica.com.br.._editoracientifica.com.br
- [8] Reis-Silva VF. DCNNV-19: Uma rede neural convolucional profunda para detecção de COVID-19 em tomografias computadorizadas torácicas. 2022. europepmc.org
- [9] NETO AFL. Aplicação de Deep Learning em dois Estágios para Classificação de Contexto de Patógenos em Plantas. ppgcc.ufersa.edu.br. .ufersa.edu.br

- [10] Regazzo JR. Análise comparativa de redes neurais convolucionais na previsão do teor de nitrogênio foliar em cultivos de morango através de imagens RGB. 2023. usp.br
- [11] CARVALHO LC. Estudo comparativo de arquiteturas de redes neurais convolucionais aplicado ao diagnóstico de patologias da visão. 2023. ufma.br
- [12] Wessner RN, Frozza R, Molz RF. Métodos para identificação de plantas daninhas em lavouras de milho com uso de inteligência artificial e processamento de imagens: revisão de literatura. Revista Produção Online. 2024. producaoonline.org.br